

SPORT MUSOBAQALARI JARAYONIDA O‘QUVCHI-YOSHLARNI MUJASSAM RIVOJLANTIRISHGA XIZMAT QILADIGAN PEDAGOGIK VOSITALAR VA METODLAR

Ibraximov Sanjar Urunbayevich

Toshkent amaliy fanlar universiteti Maktabgacha ta’lim metodikasi kafedrası dotsenti, pedagogika fanlari doktori(DSc)

Jismoniy ta’lim-tarbiya ta’lim-tarbiyaning boshqa turlari bilan o‘zaro chambarchas bog‘liq. O‘quvchi va talabalarning har tomonlama rivojlanishida jismoniy tarbiya va sport muhim o‘rin egallaydi. Bu faqat o‘z o‘ziga kelayotgan jismning jismoniy jihatdan bir meyorda rivojlanishini ta’minlaydi, balki uning takomillashuvi, salomatligining mustahkamlanishi, shaxsiy sifatlarining tarkib topishida ham o‘z o‘rniga ega. Bularning barchasiga jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlarini to‘g‘ri tashkil etish orqali erishish mumkin. Buning uchun sport o‘qituvchilari va murabbiylar mashg‘ulotlarda jismoniy ta’lim-tarbiyani tarbiyaning boshqa turlari bilan samarali uyg‘unlashtira olishlari kerak. Jumladan, aqliy tarbiya, axloqiy tarbiya, estetik tarbiya va mehnat tarbiyasi bilan uyg‘unlashtirganda jismoniy tarbiya o‘z maqsadiga erishishi mumkin.

Jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlarining aqliy tarbiya bilan aloqadorligini ta’minlash o‘ziga xos pedagogik jarayondir. Bu jarayon bevosita va bilvosita amalga oshiriladi.

Jismoniy ta’lim-tarbiya va sport mashg‘ulotlarining aqliy tarbiya bilan o‘zaro aloqadorligi sportchilarning aqliy rivojlanishiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta’sir ko‘rsatish orqali namoyon bo‘ladi. Bunday mashg‘ulotlarda muntazam tarzda bilish vaziyatlarini hosil qilish lozim. O‘quvchi-talabalarlarning bilish faoliyatlarini rivojlantirish uchun ularni jismoniy mashqlarni amalga oshirish texnikasi, uni takomillashtirish yo‘llari, amaliy harakatlarni o‘zlashtirish usullari bilan muntazam qurollantirish talab etiladi. Jumladan, harakatlarni vaqtini iqtisod qilgan holda, aniq, ifodali bajarish yo‘llari, o‘z quvvatini mutanosib tarzda taqsimlash mexanizmlari, musobaqalarda taktikani qanday qo‘llash texnikasi murabbiy va o‘qituvchilar tomonidan ta’lim oluvchilarga uzluksiz tarzda taqdim etilishi kerak.

Jismoniy tarbiya o‘qituvchilari va murabbiylari rejali tarzda mashg‘ulotlarda turli darajadagi muammoli va bilish vaziyatlarini tashkil etishlari muhim ahamiyatga ega. Mashg‘ulotlar jarayonida shug‘ullanuvchilarning o‘zlari to‘g‘ri qarorlar qabul qilishlari, shu asosda faol harakatlanishlari va muammolarni yechishga ijodiy yondashishlari kerak.

Jismoniy mashg‘ulotlarga oid turli tuman bilimlarni egallash natijasida ta’lim oluvchilar ma’naviy jihatdan rivojlanish imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Bu esa, o‘z navbatida, ularning aqliy layoqatlarini rivojlantirish imkonini beradi. Buning natijasida ular ijtimoiy va sport faoliyatlari jarayonida jismoniy tarbiya vositalarini samarali qo‘llashlariga asos bo‘ladi.

Jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlarining ta’lim-tarbiyaning boshqa turlari bilan bevosita aloqadorligi esa mashg‘ulotlar jarayonida o‘quvchi-talabalar jismoniy quvvatlarining rivojlanishi, bir maromda aqliy rivojlanishlarini ta’minlovchi asosiy vosita sifatida katta imkoniyatlarga ega. Chunki insonning aqliy hamda jismoniy rivojlanishi orasida mustahkam aloqadorlik mavjud. Shaxsning aqliy rivojlanishi va taraqqiyoti bevosita uning jismoniy rivojlanishini taqozo qiladi. Buning natijasida jismoniy mashg‘ulotlarning jismoniy vazifasini amalga oshirish asosida ta’lim oluvchilar jismi va hayotiy faoliyatining quvvati oshadi, bu esa aqliy faoliyat mahsuldorligini oshiradi.

Jismoniy mashg‘ulotlar jarayonida ta’lim oluvchilarning axloqiy sifatlari ham izchil tarzda ko‘payib boradi. To‘g‘ri tashkil etilgan jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlari o‘quvchi-yoshlarning axloqiy jihatlarini rivojlantirib, ma’naviy qiyofasini shakllantiradi. Murakkab xarakterdagi mashqlar va musobaqalar jarayonida o‘quvchi-yoshlarning axloqiy sifatlari shakllantiriladi va sinovdan o‘tkaziladi, ularning irodasi mustahkamlanadi hamda chiniqadi. Ularning tarbiyalanganlik darajalari, uyushqoqliklari, intizomliliklari, qat’iyatliliklari, irodalari jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlarining samaradorligini ta’minlashga imkon beradi.

Jismoniy tarbiya va sport o‘quvchi-yoshlarni estetik rivojlantirish omili sifatida ham muhim ahamiyatga ega. Jismoniy mashqlarni bajarishga yo‘naltirilgan mashg‘ulotlar o‘quvchilar va talabalarni estetik tarbiyalash uchun qulay sharoitni vujudga keltiradi. Bunday mashg‘ulotlar jarayonida sportchilarda go‘zal qaddi-qomat, gavdaning uyg‘un rivojlanishi ta’minlanib, go‘zallikka intilish va nazokat bilan harakatlanish ko‘nikmalari shakllantiriladi. Bularning barchasi o‘quvchi-yoshlarda go‘zallik hissi, did va tasavvurlarni tarbiyalaydi. Natijada ularda ijobiy his-tuyg‘ular, quvonch, hayotsevarlik kabilar tarkib topadi. Estetik tarbiya jarayonida o‘quvchi-yoshlar ma’naviy jihatdan rivojlanadilar. Ularda go‘zallikni tushunish va baholash, unga intilish tuyg‘ulari tarkib topadi. Estetik didga ega bo‘lgan o‘quvchi-yoshlar estetik qadriyatlarini yaratishga intiladilar. Buning natijasida estetik faoliyat amalga oshiriladi. Bu o‘z navbatida sport mashg‘ulotlari jarayonida turli shakllarda namoyon bo‘ladi. Jismoniy hamda estetik tarbiya orasidagi aloqadorlik uning yagona maqsadidan kelib chiqadi. Bu maqsad barkamol shaxsni shakllantirish maqsadidir. Shaxsning jismoniy takomillashuvi esa estetik maqsadlarning tarkibiy qismi hisoblanadi.

Jismoniy tarbiya va sport mehnat tarbiyasi bilan chambarchas bog‘liqdir. Jismoniy mashqlar bilan izchil tarzda shug‘ullanish o‘quvchi-yoshlarda uyushqoqlik, qat’iylik, qiyinchiliklarni bartaraf etish layoqati, muayyan hoxish-istak yoki ko‘nikmaga ega bo‘lish oxir oqibatda mehnatsevarlikni tarbiyalaydi. Shu bilan bir qatorda o‘quvchi-yoshlarning o‘qituvchi hamda murabbiylarning topshiriqlariga ko‘ra o‘z-o‘zlariga xizmat qilish, sport anjomlarini ta’minlash, sport maydonchalarini jihozlash kabilar dastlabki mehnat ko‘nikmalarining shakllanishiga xizmat qiladi.

O‘quvchi-yoshlarda muayyan sifatlarni shakllantirishga yo‘naltirilgan mehnat tarbiyasi natijasida jismoniy tarbiya va sport musobaqalarining sifatini ta’minlashga samarali ta’sir ko‘rsatadi.

Axloqiy tarbiya o‘quvchi-yoshlarda maqsadga yo‘naltirilgan holda ma’naviy ishonchni shakllantirishga qaratiladi. Uzlüksiz ta’lim-tarbiya jarayonida o‘quvchi-yoshlarning axloqiy tarbiyasi yetakchi mavqe egallaydi. Bugungi kunda axloqiy-ma’naviy, estetik, intellektual, jismoniy tarbiyaning samarali instrumentariysi sifatida “Uch bosqichli sport musobaqalari” tobora yuqori mavqeni egallab kelmoqda. Mazkur musobaqalarda ishtirok etish va ijobiy natijalarni qo‘lga kiritish aksariyat o‘quvchi-yoshlarning orzusi va intilayotgan idealiga aylanmoqdi. Shu asosda ular o‘z oldilariga qat’iy maqsadlar qo‘yishga muvaffaq bo‘lmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Achilov A.M. Bolalar sporti – jismoniy intellektual resurslar yaratuvchisi // Fan-sportga. - T., 2006. - №3. - B. 3-7.
2. Salomov R.S., Ruzioxunova M.M. Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyati. Toshkent – 1995, 85-b.
3. Usmonxodjeyev T. S. Nauchno-pedagogicheskiye osnovi fizicheskogo sovershenstvovaniya detey v svyazi s ix dvigatelnoy aktivnostyu. Avt. diss... dok-ra.ped.nauk. Toshkent., 1995, 50 s.
4. Xolodov J.K., Kuznetsov B.C. Teoriya i metodika fizicheskogo vospitaniya i sporta: Ucheb. posobiye dlya stud. vissh. ucheb. zavedeniy. - M.: Izdatelskiy sentr "Akademiya", 2000. - 480 s.